

International Scientific Symposium

**“From Common Historical Roots to Strategic Cooperation: Topical Issues of Philological Studies in the New Uzbekistan”,
dedicated to the 30th anniversary
of the establishment
of diplomatic relations between
Azerbaijan and Uzbekistan**

Proceedings Book

**The 31st of October 2023
Andijan / Uzbekistan**

International Scientific Symposium 'From Common Historical Roots to Strategic Cooperation: Topical Issues of Philological Studies in the New Uzbekistan',

dedicated to the 30th anniversary of the establishment of diplomatic relations between
Azerbaijan and Uzbekistan

31 October, 2025

ISBN: 978-625-96762-6-5

Andijan / Uzbekistan

International Scientific Symposium

'From Common Historical Roots to Strategic Cooperation: Topical Issues of Philological Studies in the New Uzbekistan',

dedicated to the 30th anniversary of the establishment
of diplomatic relations between Azerbaijan and
Uzbekistan

Editor: Prof. Dr. Ilkin GULUSOY (Kafkas University, Türkiye)

1. The Year of Printing: October, 2025

ISBN : 978-625-96762-6-5

Venue: : Turan University, Andijan branch of Turan University /
Uzbekistan

Editor:

Ilkin GULUSOY

Professor, Dr., Head of the Department of Modern Turkic Dialects and Literatures
Kafkas University / Türkiye

ORGANIZATION BOARD OF THE SYMPOSIUM

Chairman of the Organizing Committee

Malika Adigezalova

PhD in Philology, Associate Professor, Andijan Branch of Turan University, Uzbekistan

Organizing Committee

Omonov Akrom

Prof. Dr., Director of Andijan Branch of Turan University / Uzbekistan

Dilbar Khalilova

Doctor of Philological Sciences, Vice-Rector for Research and Innovation, Turan University /
Uzbekistan

Umida Yoziyeva

Doctor of Pedagogical Sciences, Vice-Rector for Academic Affairs of Turan University /
Uzbekistan

Nigora Valixanova

PhD in Pedagogy, Associate Professor, Head of the Department of Pedagogy and Languages,
Andijan Branch of Turan University / Uzbekistan

Zebo Yaxshiyeva

Doctor of Philological Sciences, Turan University / Uzbekistan

Parda Qurbonov

PhD in Philology, Associate Professor, Turan University / Uzbekistan

Hacali NECEFOĞLU

Prof. Dr., Head of the International Relations Department, Kafkas University/ Türkiye

Shureddin MEMMEDLI

Professor, Dr., Ardahan University / Türkiye

Çulpan ÇETİN

Professor, Dr., Kafkas University / Türkiye

Mahira HUSEYNOVA

Professor, Dr., Vice Rector of the Azerbaijan State Pedagogical University / Azerbaijan

Afina BARMANBAY

PhD, Associate Professor, Kafkas University / Türkiye

Joshkun ZEKI

PhD Dr., Kafkas University / Türkiye

Konul GULUSOY

PhD Dr., Kafkas University / Türkiye

Onur KURUKAYA

PhD Dr., Kafkas University / Türkiye

Ekin AKTÜRK

PhD Dr., Kafkas University / Türkiye

Muhammad ÇITGEZ

PhD Dr., Kafkas University / Türkiye

Irada BAYRAMOVA

PhD Dr., Baku State University, Azerbaijan

Scientific Board

- Prof. Dr. Meri LOMIYA (Georgia)
Prof. Dr. Peggy Simcic BRØNN (Norway)
Prof. Dr. Gulnazi GALDAVA (Georgia)
Prof. Dr. Pekka KORVENMAA (Finland)
Prof. Dr. Carina JAHANI (Sweden)
Prof. Dr. Samal TULEUBAYEVA (Kazakhstan)
Prof. Dr. Remzi DEVLETOV (Russia)
Prof. Dr. Dulatbey KIDIRBEKULI (Kazakhstan)
Prof. Dr. Andrey MELKOV (Russia)
Prof. Dr. Anna DIBO (Russia)
Prof. Dr. Saadat KARIMI (Sweden)
Prof. Dr. Asghar MOSLEH (Iran)
Prof. Dr. Danuta CHMIELOWSKA (Poland)
Prof. Dr. Amantay SHARIP (Kazakhstan)
Prof. Dr. Shushana PUTKARADZE (Georgia)
Prof. Dr. Nizami JAFAROV (Azerbaijan)
Prof. Dr. Rafiq NOVRUZOV (Azerbaijan)
Prof. Dr. Hacalı NECEFOGLU (Türkiye)
Prof. Dr. Engin KILIÇ (Türkiye)
Prof. Dr. Rafiq IMRANI (Türkiye)
Prof. Dr. Gulnara MURTAZAYEVA (Russia)
Prof. Dr. Shureddin MEMMEDLI (Türkiye)
Prof. Dr. Zahra MURADOVA (Azerbaijan)
Prof. Dr. Kamal JAMALOV (Azerbaijan)
Prof. Dr. Atilla JORMA (North Macedonia)
Prof. Dr. Yusif SAFAROV (Azerbaijan)
Prof. Dr. Indira DZAGANIA (Georgia)
Prof. Dr. Abbas GUVALOV (Azerbaijan)
Prof. Dr. Tahira MAMMAD (Azerbaijan)
Prof. Dr. Asmed MUKHTAROVA (Azerbaijan)
Prof. Dr. Flora NADJI (Azerbaijan)
Prof. Dr. Teymur ILYASLI (Azerbaijan)
Prof. Dr. Ramiz ASKER (Azerbaijan)
Prof. Dr. Bedirhan AHMADOV (Azerbaijan)
Prof. Dr. Mahire HUSEYNOVA (Azerbaijan)
Prof. Dr. Juliboy ELTAZAROV (Uzbekistan)
Prof. Dr. Venera AKMATOVA (Kyrgyzstan)
Prof. Dr. Fariz AMIROV (Azerbaijan)
Prof. Dr. Gocha KUCHUKHIDZE (Georgia)
Prof. Dr. Inga SHAMILISHVILI (Georgia)
Prof. Dr. Vagif SEYIDOV (Azerbaijan)
Prof. Dr. Janbakhsh NAJAFOV (Azerbaijan)

Prof. Dr. Knyaz ASLAN (Azerbaijan)
Prof. Dr. Rovshan HUMBATALIYEV (Azerbaijan)
Prof. Dr. Firadun IBRAHIMOV (Azerbaijan)
Prof. Dr. Rinat QADIYEV (Russia)
Prof. Dr. Saadat SULTANOVA (Azerbaijan)
Prof. Dr. Saba MAMMADOVA (Azerbaijan)
Prof. Dr. Dilgam ISMAYILOV (Azerbaijan)
Prof. Dr. Ayabek BAYNIYAZOV (Kazakistan)
Prof. Dr. Çulpan ÇETIN (Türkiye)
PhD, Associate professor Ellada GERAYZADE (Türkiye)
PhD, Associate professor Bahruz BEKBABAYI (Iran)
PhD, Associate professor Bakıtbek JAYLOOBAYEV (Kyrgyzstan)
PhD, Associate professor Muhammed Alparslan KARTAL (Türkiye)
PhD, Associate professor Ilkin GULUSOY (Türkiye)
PhD, Associate professor Vladimir TISHIN (Russia)
PhD, Associate professor Alsu NIGMATULINA (Russia)
PhD, Associate professor Irina MATVEYEVA (Russia)
PhD, Associate professor Maria ISAKSSON (Norway)
PhD, Associate professor Parvana BAYRAM (Türkiye)
PhD, Associate professor Yagub MAMMEDOV (Azerbaijan)
PhD, Associate professor Olga KLIMKINA (Ukraine)
PhD, Associate professor Elmira FARAJULLAYEVA (Azerbaijan)
PhD, Associate professor Gasem PURHASAN (Iran)
PhD, Associate professor Mustafa SERTÇELİK (Türkiye)
PhD, Associate professor Amil ASGAROV (Azerbaijan)
PhD, Associate professor Gulkhanim ISMIHANOVA (Azerbaijan)
PhD, Associate professor Alakbar JABBARLI (Azerbaijan)
PhD, Associate professor Obidjon SHOFIYEV (Uzbekistan)
PhD, Associate professor Irada BAYRAMOVA (Azerbaijan)
PhD, Associate professor Mayrambek OROZOBAYEV (Türkiye)
PhD, Associate professor Sadakat ABBASOVA (Türkiye)
PhD, Associate professor Afina BARMANBAY (Türkiye)
PhD, Dr. Asem IDAYEVA (Kyrgyzstan)
PhD, Dr. Feruza SUYUNOVA (Uzbekistan)
PhD Dr. Muhammed Ibrahim HAMOOD (Iraq)
PhD Dr. Joshkun ZEKI (Türkiye)
PhD Dr. Onur KURUKAYA (Türkiye)
PhD Dr. Konul GULUSOY (Türkiye)
PhD Dr. Ekin AKTÜRK (Türkiye)
PhD Dr. Muhammad ÇITGEZ (Türkiye)

International Scientific Symposium '*From Common Historical Roots to Strategic Cooperation: Topical Issues of Philological Studies in the New Uzbekistan*', dedicated to the 30th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Azerbaijan and Uzbekistan was held in Andijan / Uzbekistan on October 31, 2025.

International Scientific Symposium ‘From Common Historical Roots to Strategic Cooperation: Topical Issues of Philological Studies in the New Uzbekistan’,

dedicated to the 30th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Azerbaijan and Uzbekistan

31 October, 2025

ISBN: 978-625-96762-6-5

Andijan / Uzbekistan

Scientists from 6 different countries took part at the symposium. 110 articles were published in the journal after being evaluated by the reviewers:

Uzbekistan	91
Azerbaijan:	10
Türkiye:	6
Russia	1
Sweden	1
Kazakhstan	1

CONTENTS / İÇİNDEKİLER

KEYNOTE SPEAKERS / AÇILIŞ OTURUM	
DIGITAL TRANSFORMATION OF COMMERCIAL BANKS: REGIONAL SYNERGIES AND INNOVATIVE MECHANISMS FOR INCLUSIVE GROWTH.... <i>Omonov Akrom Abdinazarovich (O‘zbekiston)</i>	16
MARKAZIY OSIYO VA JANUBIY KAVKAZ MAMLAKATLARIDA PEDAGOGIKANING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI..... <i>Yoziyeva Umida Lutfullayevna (O‘zbekiston)</i>	22
GLOBALIZATSIYA DAVRIDA MILLIY O‘ZLIKNI SAQLASH TENDENSIYALARINING BADIY ADABIYOTDA AKS ETISHI..... <i>Xalilova Dilbar Jalilovna (O‘zbekiston)</i>	28
YOSHLAR ORASIDA BAG‘RIKENGLIKNI SHAKLLANTIRISHDA INKLYUZIV TA‘LIMNING O‘RNI..... <i>Valixanova Nigora Abdukaxxorovna (O‘zbekiston)</i>	32
THE REALITY AND LITERARY FICTION IN HUSAIN JOVID’S PLAY “AMIR TEMUR”..... <i>Zebo Yakhshieva (Uzbekistan)</i>	38
РОЛЬ ДИАЛОГА В ДРАМАТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ГУСЕЙНА ДЖАВИДА..... <i>Адигезалова Малика Надыр гызы (Узбекистан)</i>	47
JAHON VA TURKIY DAVLATLAR DAVLATLAR ADABIYOTSHU-NOSLIGI..... <i>Qurbonov Parda Ahmedovich (O‘zbekiston)</i>	53
THE HISTORICAL SILK ROAD: COMMON HERITAGE AND CONTEMPORARY CHALLENGES / TARİHİ İPEK YOLU: ORTAK MİRAS VE GÜNÜMÜZÜN ZORLUKLARI	
BUYUK İPAK YO‘LINING O‘ZBEKISTON XUDUDIDA JOYLASHGAN JIZZAX VILOYATIDAGI QISHLOQ UYLARINI REJALASHTIRISH VA QURISH MASALALARI..... <i>Xalikov Sindorkul Ravshanovich, Narziyev Fasliddin Nuraliyevich (O‘zbekiston)</i>	61
BUYUK İPAK YO‘LINING O‘ZBEKISTON CHO‘L MINTALARI HUDUDIDA SAQLANGAN SARDOBALARI..... <i>Xalikov Sindorkul Ravshanovich, Safarova Mashhura (O‘zbekiston)</i>	66
THE SILK ROAD AS A BRIDGE BETWEEN CIVILIZATIONS: PAST AND PRESENT..... <i>Sabina Mammadova (Sweden)</i>	71
BUYUK İPAK YO‘LI – TARIXIY VA ZAMONAVIY INTEGRASIYANING KO‘PRIGI..... <i>Nurullayeva Gulnora Uktamovna (O‘zbekiston)</i>	73
İPAK YO‘LI KONTEKSTIDA TURKIY XALQLAR MADANIYATINING İJTIMOİY -FALSAFIY TRANSFORMATSIYASI..... <i>Najmidinova Guzal Axlitdinovna (O‘zbekiston)</i>	79

ECONOMIC COOPERATION AND PROSPECTS FOR REGIONAL INTEGRATION / EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE BÖLGESEL ENTEGRASYON PERSPEKTİFLERİ	
KLASTER DOIRASIDAGI ISHLAB CHIQARISH KOOPERATSIYASINI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISH TAMOYILLARI VA SHAKLLARI.....	85
<i>Aynakulov Muxitdin Abduxamidovich (O'zbekiston)</i>	
SIFATLI BANDLIK - SOG'LOM IQTISODIYOT VA JAMIYATNING ASOSI SIFATIDA.....	95
<i>Mamayev Bahodirjon Nosirovich (O'zbekiston)</i>	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH METODOLOGIYASI.....	105
<i>Qodirov Baxodir Tursunovich (O'zbekiston)</i>	
XALQARO SAVDO TIZIMIDA JST TALABLARI ASOSIDA O'ZBEKISTONNING KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI EKSPORT SALOHİYATINI KENGAYTIRISH ISTIQBOLLARI.....	111
<i>Abdullayev Axrorjon Axadjon o'g'li (O'zbekiston)</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA INNOVATSIYALAR: QO'SHMA TASHABBUSLAR VA MINTAQAVIY SINERGIYA.....	117
<i>Nasriddinov Otadavlat Usubjonovich (O'zbekiston)</i>	
TRADITIONS AND MODERN DIRECTIONS IN LITERATURE: / EDEBİYATTA GELENEKLER VE MODERN YÖNELİMLER	
ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПТА РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ: СТРУКТУРА И СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ.....	122
<i>Азизова Насиба Бахритдиновна (Узбекистан)</i>	
РОССИЙСКОЕ НАВОИЙВЕДЕНИЕ XXI ВЕКА АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ.	127
<i>Халлиева Гулноз Искандаровна, Аннахасанова Ирина Бахтиёровна (Узбекистан)</i>	
THE CHARACTER ANALYSIS OF JACK IN THE NOVEL "JACK RAYMOND" BY ETHEL LILIAN VOYNICH.....	134
<i>Adamova Farangizbonu Jamol qizi, Khalliyeva Gulnoz Iskandarovna (O'zbekiston)</i>	
COGNITIVE FEATURES OF ONTOLOGICAL METAPHORS IN THE CONCEPTUALIZATION OF ABSTRACT EXPERIENCE.....	138
<i>Jurakobilova Khamida Kholmatovna (Uzbekistan)</i>	
"OĞUZNAMƏ": TÜRK XALQLARININ TARİXİ ŞÜURUNUN EPİK İZLƏRİ.....	144
<i>Fərəcova Aynur Aydın qızı (Azərbaycan)</i>	
TYPES OF CONFLICTS IN NOVELS AND THEIR PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS.....	149
<i>Dildora Aliqulova (Uzbekistan)</i>	
G'OZIY YUNUS VA HUSAYN JOVID.....	158
<i>Alijonov Muslimbek Baxtiyorjon o'g'li (O'zbekiston)</i>	
THE ROLE OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL PRACTICES AND DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATION.....	163
<i>Xaitova Yulduz Saitovna, Homidov Humoyun Ramazon o'g'li (Uzbekistan)</i>	
THEORETICAL FOUNDATIONS AND ARTISTIC INTERPRETATION OF COMPLEX LITERARY ARTS IN CLASSICAL UZBEK LITERATURE.....	170
<i>Parda Gurbonov, Humoyun Homidov (Uzbekiston)</i>	

ADABIY ASARLARDAGI REALIYALARNI TARJIMA QILISH JARAYONIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR..... <i>Nematova Surayyo Faxriddin qizi (O‘zbekiston)</i>	176
PSYCHOLOGICAL SYMBOLISM AND THE SHAPING OF CHILDREN’S WORLDVIEW IN KHUDOYBERDI TOKHTABOYEV’S <i>RIDING THE YELLOW GIANT</i> AND HILL’S “ <i>I’M THE KING OF THE CASTLE</i> ”..... <i>Gulshoda Avloyorova (Uzbekistan)</i>	181
COMPARATIVE STUDY OF LEXICAL AND IDIOMATIC EXPRESSIONS RELATED TO “WATER”..... <i>Azamat Yusupov (Uzbekistan)</i>	190
ELEMENTS OF EXISTENTIALISM IN THE WORK OF AHMAD A’ZAM..... <i>Tilovmurod Musurmonov (Uzbekistan)</i>	198
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE REGULARITIES OF FORMATION OF ENGLISH AND UZBEK TERMS..... <i>Dilorom Tojiboyeva (Uzbekistan)</i>	203
РОЛЬ МИФА В ФОРМИРОВАНИИ ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ПРОЗЕ..... <i>Буранова Жамила Алиевна (Узбекистан)</i>	208
ADABIYOTNING XALQLARARO DO‘STLIK RİSHTASİNİ BOG‘LOVCHI KO‘PRIK SİFATİDAGİ O‘RNİ..... <i>Alijonova Kumushxon Erkinboy qizi (O‘zbekiston)</i>	214
BUGİNGİ DAVR ADABIYOTIDA KRİMİNALOGİYA..... <i>Beknazarova Zarnigor Baxrom qizi (O‘zbekiston)</i>	218
VERBAL AND NONVERBAL COMMUNICATION: TWO SIDES OF COMMUNICATION..... <i>Eshquvvatova Dildora Eshpo‘lat qizi (Uzbekistan)</i>	221
NEMIS TILI DIALEKTOLOGİYASI: ME‘YORIY TIL VA LAHVAVIY SO‘ZLASHUV QARAMA-QARSHILIGI..... <i>Abdurazzakova Munisa Yusuffjon qizi (O‘zbekiston)</i>	226
COMMON MOTIFS AND IDEAS IN AZERBAIJANI AND UZBEK LITERATURE / AZERBAIJAN VE ÖZBEK EDEBİYATINDA ORTAK MOTİFLER VE FİKİRLER	
THE POETICS OF THE FATHER FIGURE IN WESTERN LITERATURE..... <i>Gulnoz Khallieva, Mokhinur Sotvoldieva (Uzbekistan)</i>	229
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE USE OF NONVERBAL EXPRESSIONS IN ENGLISH AND UZBEK LITERATURE..... <i>Zebo Yakhshieva, Munisa Imomova (Uzbekistan)</i>	233
SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF UZBEK AND ENGLISH FAIRY TALES... <i>Shakhlo Khalilova (Uzbekistan)</i>	239
MOTIFS OF LOVE AND BETRAYAL IN ENGLISH AND UZBEK LITERATURE: A COMPARATIVE TYPOLOGICAL STUDY BASED ON THE WORKS OF W. SHAKESPEARE AND A. NAVOI..... <i>Parda Qurbonov, Xolida Barotova (Uzbekistan)</i>	246
ZAHİRİDDİN MUHAMMAD BOBUR KECHİNMALARİNİNG HAROLD LAMB VA PRIMQUL QODİROV ASARLARIDA QİYOSİY TAHLİLİ.....	254

<i>Avazova Lobar Buriyevna (O‘zbekiston)</i>	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ СКАЗКАХ..... <i>Мурадова Хуришда Бахтиёровна (Узбекистан)</i>	260
LINGUISTICS: TRADITIONS AND MODERN DIRECTIONS / DİL BİLİM: GELENEKLER VE MODERN YÖNELİMLER	
ЯНГИ СЎЗ ЯСАШ ВА НУТҚДА ТЎҒРИ ҚЎЛЛАШДА “СОФ ТУРКИЙ ТУТУМ МУҲИМ!” ҚОИДАСИНИНГ АҲАМИЯТИ ХУСУСИДА..... <i>Daniyarov Bakhtiyor Khudaiberdievich (O‘zbekiston)</i>	267
MORAL WEAKNESSES AND NEGATIVE CHARACTER TRAITS IN ARABIC PROVERBS..... <i>Muhammet Selim İpek (Türkiye)</i>	275
О‘ЗБЕКИСТОНДА ТАРЖИМОНЛИК ТА’ЛИМИ: ТАРИХИЙ ТАРАҚҚИЙОТ ВА ЗАМОНАВИЙ YONDASHUVLAR..... <i>Tursunov Bexzodbek Baxodirovich (O‘zbekiston)</i>	285
CLASSIFICATION AND COMPARATIVE ANALYSIS OF “ELEMENTS OF NATURE” IN ENGLISH AND UZBEK LEXICONS..... <i>Parda Qurbonov, Azamat Yusupov (Uzbekistan)</i>	294
DIFFERENCE BETWEEN SOCIAL MEDIA WRITING AND ACADEMIC WRITING..... <i>Dildora Aliqulova, Gavhar Abdullayeva (Uzbekistan)</i>	302
THE ROLE OF BAHUVRIHI COMPOUNDS IN ENGLISH WORD FORMATION.... <i>Shodiya Rakhimova, Mohinur Hakimbayeva (Uzbekistan)</i>	307
CHIASMUS IN UZBEK AND FRENCH LANGUAGES AND THEIR LINGUOCULTURAL ANALYSIS..... <i>Zebiniso Bekmuradova (Uzbekistan)</i>	314
INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA METAFORIK TERMINLARNING SEMANTIK VA MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI..... <i>Suyarova Nargiza Yuldoshevna, Sattorova Hilola To‘ychiyevna (O‘zbekiston)</i>	322
SAYYOHLIK NUTQINING AYRIM IJTIMOİY XUSUSIYATLARI..... <i>Qodirov Sobirjon Solijon o‘g‘li (O‘zbekiston)</i>	331
ОНА ТИЛИ УЛУҒ ХАЛҚИМИЗНИНГ КАРВОН ЙЎЛИДИР. БУ ЙЎЛДА ТАРИХИМИЗ, БУГУНИМИЗ ВА КЕЛАЖАГИМИЗ МУЖАССАМ..... <i>Анвар ХЎЖАЕВ, Шаҳноза Ашурова (O‘zbekiston)</i>	337
SOME DIFFICULTIES OF RENDERING ENGLISH COMPLEX SENTENCES IN RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES FOR RUSSIAN AND UZBEK PUPILS..... <i>Munira Karimova (Uzbekistan)</i>	343
INGLİZ VA O‘ZBEK TILLARIDA İJTİMOİY TARMOQ MARKETİNGİ TERMINLARİNİNG TARJİMA JARAYONİDAGİ EKVİVALENTLİK MUAMMOLARI..... <i>Ismoilova Mamlakat Qurbon qizi (O‘zbekiston)</i>	350
МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ ВЕЖЛИВОСТИ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ..... <i>Каримов Болта Паттаевич (Узбекистан)</i>	355

PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION / KÜRESELLEŞME ŞARTLARINDA PEDAGOJİ VE PSİKOLOJİ	
OZIQ-OVQAT TEXNOLOGIYASI YO'NALISHLARIDA INGLIZ TILINI O'QITISHDA SAMARALI STRATEGIK METODLARDAN FOYDALANISH..... <i>Isroilova Dildora Muxtarovna (O'zbekiston)</i>	362
INTERAKTIV TEXNOLOGIYALAR: AUDITORIYA TAYYORLIGI MEZONLARI VA O'QUV JARAYONI SAMARADORLIGI O'RTASIDAGI MUNOSABAT..... <i>Yoziyeva Umida Lutfullayevna, Ixsanova Diana Ravilovna (O'zbekiston)</i>	366
OLIV TA'LIM MUASSASALARI PROFESSOR-O'QITUVCHILARI VA RAHBAR XODIMLARIGA QO'YILADIGAN TALABLAR VA ULARNING KASBIY KOMPETENTLILIGI..... <i>Aynakulov Muxitdin Abduxamidovich (O'zbekiston)</i>	372
NEW GENERATION TEACHER TRAINING: THE ROLE OF COMPETENCIES AND VALUES..... <i>Ma'mura Ro'ziboyeva (Uzbekistan)</i>	381
УДМУРТСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ КАК СРЕДСТВА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ..... <i>Маликов Рустам Шайдуллоевич, Кузнецов Виктор Алексеевич (Россия)</i>	386
TA'LIM JARAYONIDA İNKLYUZİV YONDASHUV..... <i>Nuritdinova Xurshida Norpo'latovna (O'zbekiston)</i>	393
TALABALARDA MULOQOT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGİK SHART-SHAROITLARI..... <i>Nuritdinova Xurshida Norpo'latovna (O'zbekiston)</i>	397
QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ PEDAQOGİKANIN VƏ PSİKOLOGİYANIN TARİXİ ƏHƏMİYYƏTİ..... <i>Vəliyev Sahib Telman oğlu (Azərbaycan)</i>	405
FAMILY CONFLICTS AND WAYS TO RESOLVE THEM..... <i>Tahira Hasanova (Uzbekistan)</i>	409
ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED LANGUAGE TEACHING AND THE MODERN TRANSFORMATION OF PEDAGOGICAL APPROACHES..... <i>Malika Ulmasbayeva (Uzbekistan)</i>	416
DUNYO TILSHUNOSLIGIDA OMONIMIYA VA POLISEMIYA HODISALARINING NAZARIY ASOSLARI..... <i>Sayidirakhimova Nasiba Sayidmakhamadovna (O'zbekiston)</i>	422
ENHANCING LEARNING EFFICIENCY THROUGH THE INTEGRATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE PRIMARY EDUCATION PROCESS..... <i>Feruzaxon Xoshimova (Uzbekistan)</i>	428
BO'LAJAK O'QITUVCHILAR UCHUN MATEMATIKA TA'LIMINI INNOVATSI-ON RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH..... <i>Baxritdinov Baxodirjon Qutbiddinovich (O'zbekiston)</i>	436
METHODOLOGICAL SYSTEM OF TEACHING BASIC ACADEMIC SUBJECTS TO STUDENTS, ON THE EXAMPLE OF STUDYING THE SUBJECT STATISTICS IN THE CONTEXT OF A PROJECT-INFORMATION APPROACH..... <i>Akmal Shukurov (Uzbekistan)</i>	443

CHET TILI ORQALI KASBIY SIFATLARNI RIVOJLANTIRUVCHI ZAMONAVIY YONDASHUVLAR..... <i>Xasanova Dilbar Karimdjonovna (O'zbekiston)</i>	449
THE ROLE OF VALUES IN FORMING THE SPEECH COMPETENCE OF A NEW GENERATION OF EDUCATORS..... <i>Kiyamova Makhbuba Sultanovna (Uzbekistan)</i>	455
ANALYSIS OF THE FORMATION OF CREATIVE ACTIVITY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN THE ERA OF GLOBALIZATION..... <i>Surayyo Eshboyeva (Uzbekistan)</i>	465
TÜRK DÜNYASINDA ORTAK DERS KİTABI ARAYIŞI: AZERBAIJAN TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖRNEĞİNDE..... <i>Gulusoy İlkin Etibar (Türkiye)</i>	470
THE IMPACT OF TBLT ON ACCOUNTING STUDENTS' ENGLISH PROFICIENCY: A CASE STUDY AT ISFT, TASHKENT..... <i>Nargiza Djurayeva (Uzbekistan)</i>	478
MOTIVATION — THE KEY TO FOREIGN LANGUAGE TEACHING..... <i>Makhbuba Kiyamova, Bekzod Ibodullayev (Uzbekistan)</i>	486
PEDAGOGLARNI SHAKLLANTIRISH: YANGI AVLOD UCHUN KOMPETENSIYA VA QADRIYATLAR UYG'UNLIGI..... <i>Gapparov Bexzod Nematillayevich (O'zbekiston)</i>	491
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ В ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ..... <i>Мурадова Хуршида Бахтиёровна, Луценко Валентина Владимировна (Узбекистан)</i>	497
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ АСИММЕТРИИ КАК ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПРЕОБЛАДАНИЕ ДВУХ СИГНАЛЬНЫХ СИСТЕМ..... <i>Каланходжаева Камилахон Ботирходжаевна (Узбекистан)</i>	503
XORAZM DOSTONLARI TILIDAGI LEKSIK QATLAMLARNING ASOSIY KO'RINISHLARI..... <i>Kurbanova Bibijon Kuranbayevna (O'zbekiston)</i>	511
KIMYO TA'LIMIDA INNOVATSION PEDAGOGIK LABORATORIYALAR VA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARINING QO'LLANILISHI..... <i>Abdullayeva Sevara (O'zbekiston)</i>	518
USING AUTHENTIC MATERIALS IN TEACHING STUDENTS OF FINANCE AND MANAGEMENT..... <i>Mavluda Karimbaeva (Uzbekistan)</i>	523
SAMBOÇUNUN PSIXOLOJİ HAZIRLIĞI..... <i>Abdullayev Yaqub Bəkir oğlu, Aslanov Vüsal Baba oğlu (Azərbaycan)</i>	529
YANGI AVLOD PEDAGOGLARINI TAYYORLASH: KOMPETENSIYALAR VA QADRIYATLARNING ROLI..... <i>Raximova Moxinora Xoshimjanovna (O'zbekiston)</i>	544
MƏKTƏBLİLƏRƏ MAHNILARININ ÖYRƏDİLMƏSİNİN İMKAN VƏ YOLLARI <i>Əliyev Cəlaləddin Rəşid oğlu (Azərbaycan)</i>	549
RAXBAR VA HODIMLAR O'RTASIDAGI NIZOLARNI BARTARAF ETISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	555

<i>G'aybullayeva Dilnoza Muxammadjon qizi (O'zbekiston)</i>	
BOLALIKDAGI PSIXOLOGIK JAROHATLARNING O'SMIR SHAXSIY IDENTIFIKATSIYASI SHAKLLANISHIGA TA'SIRI: RETROSPEKTIV TAHLIL ASOSIDAGI YONDASHUV.....	558
<i>Xudayberganova Roziya Nurniyazovna (O'zbekiston)</i>	
YANGI AVLOD PEDAGOGLARINI TAYYORLASHDA KASBIY KOMPETENSIYANING ROLI.....	563
<i>Mamirova Madinaxon Abdikarim qizi (O'zbekiston)</i>	
ЦИФРОВЫЕ СРЕДСТВА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ: ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОСОК.....	572
<i>Григорьева Мария Витальевна (Узбекистан)</i>	
A MODEL FOR THE FORMATION OF COMPARATIVE THINKING IN STUDENTS THROUGH PARABLES.....	581
<i>Volida Hasanova (Uzbekistan)</i>	
GLOBALASHUV DAVRIDA TA'LIM VA TARBIIYA JARAYONINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK JIHLTLARI.....	589
<i>Isomiddinov Ma'rufjon Umid o'g'li, Jumayev Yahyo Yoqub o'g'li (O'zbekiston)</i>	
VOYAGA YETMAGANLARDA JINOYATGA MOYILLIKNI SHAKLLANTIRUVCHI PSIXOLOGIK SABABLAR.....	594
<i>Sadatova Nodira Musurmonovna (O'zbekiston)</i>	
INNOVATSION LOYIHAVIY FIKRLASH ASOSIDA ARXITEKTURA TA'LIMINI TAKOMILLASHTIRISH KONSEPSIYASI.....	601
<i>Foziljonova Moxichexaxon Raximjon qizi (O'zbekiston)</i>	
AMERIKAN INGILIZCESININ EGITIMI: DENEYSSEL BIR YAKLASHIM VE DEGERLENDIRME.....	608
<i>Fatime Hacizade (Azerbaijan)</i>	
PRACTICAL AND THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE STUDY OF MODERN TERMINOLOGY AND MEDICAL TERMS.....	615
<i>Mirzaeva Irodaxon (Uzbekistan)</i>	
MUSIC, CULTURE, AND SPORT AS BRIDGES OF AZERBAIJANI-UZBEK FRIENDSHIP / AZERBAIJAN VE ÖZBEKİSTAN'DA MÜZİK, KÜLTÜR VE SPORUN ORTAK GELENEKLERİ	
MİLLİ MÜCADELEDE MİLLİ EGEMENLİĞİN TARİHSEL SÜRECİ.....	624
<i>Selçuk Ural (Türkiye)</i>	
ÜÇ NOTDAN İBARƏT MOTİFİN ÜZEYİR HACİBƏYLİNİN ƏSƏRLƏRİNDƏ VƏ XALQ MUSIQİMİZDƏ TƏCƏSSÜMÜ.....	633
<i>İlqar İmamverdiyev (Azərbaycan)</i>	
ÇANAKKALE; AZMİN, FEDAKÂRLIĞIN ve CESARETİN DESTANI.....	647
<i>Selçuk Ural (Türkiye)</i>	
AZƏRBAYCAN VƏ ÖZBƏKİSTAN ARASINDA ORTAQ MƏDƏNİ İRS VƏ KİTABXANA İŞİ.....	655
<i>Bayramova İradə Ziyadxan qızı (Azərbaycan)</i>	
ZƏFƏR GÜNÜ AZƏRBAYCAN XALQININ MİLLİ QÜRUR GÜNÜDÜR.....	663
<i>Ağayeva Xuraman Yusif qızı (Azərbaycan)</i>	

AZƏRBAYCAN MİLLİ İNCƏSƏNƏT MUZEYİNİN YARANMASI..... <i>Mehrəliyeva Nailə Müzəffər qızı (Azərbaycan)</i>	670
AZERBAIJAN-UZBEKISTAN RELATIONS IN THE CONTEXT OF CULTURAL DIPLOMACY..... <i>Vahida Hasanova (Azerbaijan)</i>	678
O‘YINLAR ORQALI O‘SMIR YOSHDAĞI O‘QUVCHILARNING GENDER MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH..... <i>Aripov Shokirjon Olimovich (O‘zbekiston)</i>	689
KIŞI SAMBOÇULARIN XÜSUSI FİZİKİ HAZIRLIĞI..... <i>Məmmədov Zaur Zair oğlu, Aslanov Vüsal Baba oğlu (Azərbaycan)</i>	693
ЖАҲАНДАҢУ ДƏУІРІНДЕГІ КӨШІ-ҚОН: ҚАШУ МА, ƏЛДЕ ЖАҚСЫ ӨМІРДІ ІЗДЕУ МЕ?..... <i>Adilkhan Nuray Nurlankyzy (Kazakhstan)</i>	700
INNOVATION, TECHNOLOGY, AND SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT / İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK KALKINMA	
AZİTROMİSİNİN <i>DROSOPHILA MELANOGASTER</i> GLUTATYON TRANSFERAZ E6 ENZİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN MOLEKÜLER KENETLENME YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ..... <i>Serkan SUGEÇTİ, Mustafa SERTÇELİK (Türkiye)</i>	709
TROPONİN C'NİN KALSİYUMLA DOYMUŞ N-TERMİNAL ALANI ÜZERİNDE İNSEKTİSİT MALATHİONUN ETKİLERİ..... <i>Serkan SUGEÇTİ, Mustafa SERTÇELİK (Türkiye)</i>	715
RAQAMLI TEXNOLOGİYALAR VA LEGO KONSTRUKSIYALARINING INTEGRATSIYASI..... <i>Toshpulatova Farida Radjabovna (O‘zbekiston)</i>	721
PROGRAMME	725

International Scientific Symposium ‘From Common Historical Roots to Strategic Cooperation: Topical Issues of Philological Studies in the New Uzbekistan’,

dedicated to the 30th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Azerbaijan and Uzbekistan

31 October, 2025

ISBN: 978-625-96762-6-5

Andijan / Uzbekistan

TEACHING THE AMERICAN ENGLISH VARIANT: AN EXPERIMENTAL APPROACH AND EVALUATION

AMERİKAN İNGİLİZCESİ'NİN EĞİTİMİ: DENEYSSEL BİR YAKLAŞIM VE DEĞERLENDİRME

Fatime Hacızade

Araştırma görevlisi

Azerbaycan Diller Üniversitesi / Azerbaycan

Orcid: 0000-0002-1105-9345

Abstract: This article comprehensively examines the theoretical and methodological foundations, organizational stages, and evaluation of results of an experimental study aimed at improving the pedagogical process, specifically the teaching of the American English variant. The primary goal of the research is to empirically test the effectiveness of a new pedagogical approach or teaching method and to provide scientifically grounded conclusions aimed at enhancing the quality of the pedagogical process concerning the American English variant.

The experimental study was conducted according to a comprehensive pre-designed plan. Within this framework, control and experimental groups were identified, and the effects of the applied teaching method on learning achievement according to various criteria were thoroughly analyzed. Both quantitative methods (statistical analyses) and qualitative methods (observations, surveys, and interviews) were employed in the research, and the collected data were systematically processed and interpreted from a pedagogical perspective.

The analysis results demonstrated that the new pedagogical approaches applied in teaching the American English variant increased students' interest and participation in the lesson, and led to significant improvements in their language skills, particularly in comprehension and application. Moreover, these methods were found to positively influence the overall quality of the educational process. Based on the experimental results, effective strategies and pedagogical recommendations for

teaching the American English variant are presented, and important directions for future research are outlined.

This study aims to contribute to the more effective teaching of the American English variant in the pedagogical process and provides a valuable addition to the academic literature in this field.

Keywords: American English variant, Pedagogical process, Experimental research, Language teaching in education, Learning achievement, Language skills

GİRİŞ

Modern eğitim sistemi, hızla değişen toplumsal ve teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli bir evrim içerisinde ve bu süreçte yeni ortaya çıkan ihtiyaçlar ve zorluklar karşısında esnek bir şekilde uyum sağlamalıdır. Bu nedenle, pedagojik süreçte uygulanan öğretim yöntemlerinin etkinliğinin objektif olarak değerlendirilmesi ve eğitim kalitesinin artırılması amacıyla deneysel araştırmaların yapılması büyük önem taşımaktadır. Deneysel araştırmalar, eğitim alanında yeni pedagojik fikirlerin, yöntemlerin ve teknolojilerin sahada uygulanabilirliğini ve pratik sonuçlarını bilimsel temellere dayalı olarak ortaya koyma imkânı sunar.

Özellikle öğretmenler ve eğitim bilimciler açısından deneysel çalışmalar, farklı öğretim modellerinin ve yaklaşımlarının öğrencilerin bilgi düzeyi, becerileri, tutumları ve motivasyonları üzerindeki etkilerinin sistematik bir şekilde incelenmesine olanak verir. Bu sayede, hangi yöntemlerin daha etkili olduğu, hangi uygulamaların eğitim sürecini olumlu yönde desteklediği bilimsel veriler ışığında belirlenebilir.

Pedagojik süreçte deneysel araştırmalar, hem teorik hem de uygulamalı açıdan eğitim biliminin gelişimine önemli katkılar sağlar. Bu araştırmaların sonuçları doğrultusunda, eğitimde daha etkin öğretim stratejileri geliştirilir ve uygulamaya konulur; ayrıca eğitim sisteminde karşılaşılan çeşitli sorunların tanımlanması ve çözümüne yönelik bilimsel altyapı oluşturulur. Böylece, eğitimde kalite yönetimi ve sürekli iyileştirme süreçleri desteklenmiş olur.

Bu makalede, pedagojik süreçte deneysel araştırmaların organizasyonu, uygulama aşamaları, kullanılan yöntemler ve sonuçların değerlendirilmesi hem teorik hem de pratik boyutlarıyla ele alınmaktadır. Çalışmanın temel amacı, yeni pedagojik yaklaşımların ve öğretim yöntemlerinin etkinliğini bilimsel olarak araştırmak ve bu yöntemlerin eğitim süreçlerinde uygulanmasına dair güvenilir, bilimsel dayanaklı sonuçlar sunmaktır. Böylelikle, eğitim uygulamalarının kalitesinin artırılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Amerikan İngilizcesi Öğretiminde Deneysel Çalışmanın Bulguları

Bu araştırmada, eğitim sürecinde yeni bir pedagojik yöntemin etkinliğini test etmek amacıyla deneysel bir tasarım uygulanmıştır. Katılımcılar iki gruba ayrılmıştır: deney grubu ve kontrol grubu. Deney grubunda yeni pedagojik yaklaşım uygulanırken, kontrol grubu geleneksel yöntemle eğitim almıştır.

Veri toplamak için nicel ve nitel yöntemlerin bir kombinasyonu kullanılmıştır. Nicel yöntemler arasında ön ve son testler, değerlendirme faaliyetleri ve katılımcıların anketleri yer almaktadır. Nitel yöntemler ise eğitim sürecinin gözlemi, yarı yapılandırılmış görüşmeler ve derslerin video analizini kapsamaktadır.

Araştırma etik kurallara uygun olarak yürütülmüştür: tüm katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alınmış ve kişisel verilerin gizliliği sağlanmıştır. Toplanan veriler sistematik şekilde düzenlenmiş, istatistiksel analizlere tabi tutulmuş ve pedagojik açıdan yorumlanmıştır. Sonuçların karşılaştırmalı analizi, yeni pedagojik yöntemin öğrenme başarısı ve öğrencilerin derse katılımı üzerindeki etkisini ortaya koymuştur.

İkinci sınıf dil üniversitesi öğrencileri arasında Amerikan İngilizcesi varyantı ve ülke kültürünün öğrenilmesi için oluşturulan egzersizlerin etkinliği ve özgün metin seçimi deneysel çalışma kapsamında analiz edilmiştir. Ayrıca, deneysel araştırmanın organizasyonu ve sonuçların değerlendirilmesinde Brown J., Hatch E. & Lazaraton, Savignon S. B. gibi tanınmış bilim insanlarının eserlerinden yararlanılmıştır.

Deneyin amacı, "sosyal-kültürel öğrenme kapsamında Amerikan İngilizcesi varyantının öğrenilmesi sürecinde sosyal-kültürel materyalin düzeyini ve kalitesini değerlendirmektir" (Əmiraslanova, 2005: 289-292).

İkinci sınıf dil üniversitesi öğrencilerinin Amerikan İngilizcesi varyantının öğretimi sürecinde gerçekleştirilen deneysel çalışmanın organizasyonu ve sonuçlarının değerlendirilmesinde aşağıdaki bilimsel ilkeler ve yöntemler esas alınmıştır:

Amaç Odaklılık: Deneysel çalışma, Amerikan İngilizcesi varyantının öğretimine uygun olarak açıkça tanımlanmış hedefler ve görevler içermiştir. Bilimsel temelli hedef belirleme, öğrenciler ve öğretmenler için zaman ve kaynakların etkin kullanımını sağlamada önemlidir.

Araştırma Metodolojisi ve Yöntemlerinin Seçimi: Bilimsel dayanaklı metodoloji ve araştırma yöntemlerinin seçimi, Amerikan İngilizcesi varyantının öğretimine ilişkin güncel teorik ve metodolojik yaklaşımlar dikkate alınarak deneysel çalışmanın yürütülmesini mümkün kılmıştır.

Örneğin, belirli bir öğretim yönteminin etkinliğini inceleyen araştırmalar kontrol gruplarını, öğrenci anketlerini, test sonuçlarının analizini içermiştir.

Verilerin Sistematikleştirilmesi ve Analizi: Deneysel çalışmadan elde edilen veriler, ilgili istatistiksel yöntemler kullanılarak sistematik bir şekilde düzenlenmiş ve analiz edilmiştir. Bilimsel temelli veri analizi, belirlenen hedeflere ulaşma derecesi, kullanılan öğretim yöntemlerinin etkinliği ve ileride yapılacak araştırmalar için çıkarımlar yapılmasını sağlamıştır.

Değerlendirme: Deneysel çalışmanın sonuçları; eğitim etkinliği kriterleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Bu kriterler arasında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilme seviyesi, materyalin kavranma kalitesi, öğrencilerin motivasyon ve ilgi düzeyi gibi unsurlar yer almaktadır. Öğrenciler ve öğretmenlerle yapılan geri bildirimler de sonuçların değerlendirilmesinde önemli bir yer tutmakta ve eğitim sürecinin iyileştirilmesi için öneriler sunmaktadır.

Deneysel araştırmanın hipotezi, dilin çeşitli yönleri ve farklı sözlü etkinlik biçimleri aracılığıyla sosyal-kültürel içeriğin öğretilmesinin, yabancı dil iletişimsel yeterliği kapsamında sosyal-kültürel yeterliği geliştirmeye katkı sağladığını varsayar. "Bu hipotezin doğrulanması veya reddedilmesi amacıyla, üç araştırma sorusu ve bunlara bağlı işlevsel ve sıfır hipotezleri formüle edilmiştir" (Həmzəyeva, 2003: 112).

Deneysel eğitim materyali kullanan öğrencilerin sosyo-kültürel bilgi testlerindeki başarıları, geleneksel eğitim materyali kullanan öğrencilere göre daha mı yüksek olacaktır?

Bu soruya ilişkin varsayımsal açıklama şu şekildedir:

Araştırma sürecinde, deneysel eğitim materyali kullanan öğrencilerin, sosyo-kültürel bilgi testlerinde, geleneksel eğitim materyali kullanan öğrencilere kıyasla daha yüksek başarı gösterecekleri öngörülmektedir. Hipotez, sosyo-kültürel eğitime odaklanan deneysel materyalin, öğrencilere Amerikan İngilizcesi varyantının sosyo-kültürel yönleri hakkında bilgiyi daha etkili bir şekilde öğrenme ve entegre etme imkânı sağladığı varsayımına dayanmaktadır. Geleneksel eğitim materyali ise sosyo-kültürel yönleri daha az kapsamlı ele almakta ya da dil yeterliliği üzerindeki etkisine bu kadar vurgu yapmamaktadır. Hipotezin başarılı bir şekilde test edilmesi durumunda, Amerikan İngilizcesi varyantının öğretiminde sosyo-kültürel yaklaşımın, geleneksel yöntemlere göre üstünlüğü ortaya konacaktır (Hacıyade, 2022: 45).

Bu araştırmada öğretim materyalleri iki ayrı öğrenme bölümünden oluşmaktadır, çünkü Amerikan İngilizcesi kapsamında dilin farklı yönlerine ilişkin eğitim ayrı ayrı verilmiştir. Kontrol grubunda eğitim için çeşitli ders kitaplarından parçalar ve görevler kullanılmıştır (Archer, 1991).

Deneysel materyalde sunulan aynı sosyo-kültürel bilgiler ise kontrol grubunun eğitim bölümüne ek kültürel metinler şeklinde dahil edilmiştir. Böylece her iki öğrenci grubu da aynı sosyo-kültürel materyalle tanışmıştır. Deney grubunda ise öğretim materyali, sosyo-kültürel bilgilerin farklı görevlerde kullanılmasına olanak sağlarken, kontrol grubunda bu bilgiler eğitim materyaline eklenen kültürel metinler şeklinde sunulmuştur.

Test Uygulaması (Sosyo-Kültürel Test): Daha önce belirtildiği gibi, sosyo-kültürel test deney ve kontrol gruplarında deneysel eğitim öncesinde ve sonrasında uygulanmıştır. Test soruları, her iki öğretim materyalinde sunulan sosyo-kültürel içeriğe dayanarak hazırlanmıştır [Müller, 2016: 291].

Deneysel eğitimin temel amacı Amerikan İngilizcesi varyantı kullanılarak öğrencilerin sosyo-kültürel eğitimidir, ancak testlerde dilin geleneksel yönlerini (okuma, konuşma, dinleme) ölçen görevler de yer almaktadır. Bunun nedeni, önerilen materyalin Amerikan İngilizcesi varyantının öğretimi için bir ders kitabı olarak kabul edilmesi ve dolayısıyla dilin tüm yönleri ile sözlü iletişim biçimlerini kapsayan görevler içermesinin gerekliliğidir. Monolog konuşma, okuduğunu ve duyduğunu anlama kriterleri, deneysel eğitim öncesi ve sonrasında değişmemiştir [Schuman, 1986: 32].

Okuma: Öğrencilere, Amerikan kültürünü, tarihini ve toplumsal olaylarını yansıtan çeşitli türlerde (haberler, edebiyat, bilimsel makaleler, reklamlar vb.) metinler verilmiştir. Bu metinlerde birkaç cümlenin eksik olduğu bölümler bulunmaktadır. Öğrenciler, metni dikkatlice okuduktan sonra, seçenek olarak sunulan cümleleri kullanarak boşlukları doldurmak zorundaydılar. Metnin bir paragrafı, yüksek sesle kontrol amaçlı okunmuş ve ardından çevirisi yapılmıştır. Metin anlama değerlendirmesi, grup içindeki yabancı dil öğretmeni tarafından eğitim programına uygun şekilde yapılmıştır (Peters, 2004: 104).

Konuşma: Deneysel eğitim dönem sonunda gerçekleştirildiği için, sözlü konularla ilgili değerlendirme sonuçları da deneysel eğitimin sonuç analizine dahil edilmiştir. Konuşma görevleri, öğrencilere çeşitli sosyo-kültürel konularda düşüncelerini ve görüşlerini ifade etmelerini gerektiren monolog ve diyalog ifadelerini içermektedir.

Öğrencilerden Amerikan gelenekleri, bayramları, görenekleri, kültürel etkinlikleri, tarihi olayları vb. konuları tanımlamaları ve ayrıca günümüz Amerikan toplumunun güncel sorunları üzerine tartışma yapmaları istenmiştir.

Kontrol Grubu: Kontrol grubunda da dinleme becerilerinde gelişmeler gözlemlenmiştir; ancak bu gelişmeler, deney grubunda elde edilen ilerlemelerle kıyaslandığında daha az belirgin ve sınırlı

kalmıştır. Kontrol grubundaki öğrenciler, dinleme sırasında ayrıntıları doğru algılama ve karmaşık kültürel bağlamları anlamlandırma konusunda daha sınırlı bir performans sergilemişlerdir. Özellikle, Amerikan İngilizcesinin sosyo-kültürel öğelerini içeren metinlerdeki nüansları ve derin anlamları yorumlama yetenekleri, deney grubuna kıyasla daha düşük kalmıştır. Bu durum, kontrol grubunda kullanılan geleneksel öğretim materyallerinin ve yöntemlerinin, dinleme becerilerinin geliştirilmesi ve sosyo-kültürel bağlamların daha etkili şekilde kavranması konusunda sınırlı kaldığını göstermektedir (Hacızade, 2022: 180]. Bu sonuçlar, Amerikan İngilizcesi varyantının öğretiminde deneysel ve sosyo-kültürel yaklaşımların önemini ve etkinliğini vurgulamaktadır.

Sonuç ve Öneriler

Deneysel eğitim sürecinin sonunda, araştırma hipotezi başarıyla doğrulanmıştır. Buna göre, Amerikan İngilizcesi varyantı öğretiminde dilin farklı yönleri ve çeşitli sözlü etkinlik biçimleri aracılığıyla sosyo-kültürel öğrenme materyallerinin kullanılması, öğrencilerin yabancı dil iletişimsel yeterliği kapsamında sosyo-kültürel yeterliklerinin anlamlı bir şekilde gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Deney grubunda yapılan anketler ve değerlendirmeler, sosyo-kültürel odaklı eğitimin öğrencilerde daha yüksek motivasyon sağladığını ortaya koymuştur. Bu da, öğrenme sürecine olan ilgiyi ve katılımı artırarak, dil öğreniminin kalitesini olumlu yönde etkilemektedir.

Araştırmanın önemi, sosyo-kültürel bileşenlerin temel öğelerinin Amerikan İngilizcesi varyantı öğretiminin ötesinde, diğer yabancı dil eğitim programlarına da entegre edilme potansiyelinde yatmaktadır. Dil öğretiminde sadece dilbilgisel ve sözcüksel özelliklere odaklanmak yeterli olmayıp, aynı zamanda o dilin gelişimini ve kullanımını şekillendiren kültürel bağlamların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Amerikan İngilizcesi varyantının öğreniminde, İngiliz İngilizcesinden farklı dilsel özelliklerin yanı sıra, kültürel unsurların da öğrenme sürecine dahil edilmesi, öğrencilerin dili daha bütünsel ve derinlemesine kavramalarına olanak tanır.

Deneysel araştırma sürecinde uygulanan ve etkinliği kanıtlanan sosyo-kültürel öğrenme modeli, farklı yabancı dillerin öğretiminde de uyarlanabilir ve kullanılabilir niteliktedir. Bu model, dilin sadece teknik yönlerini değil, aynı zamanda dilin konuşulduğu toplumun kültürel yapısını ve değerlerini de öğretme amacı taşıdığından, çok boyutlu bir öğrenme deneyimi sunmaktadır.

Amerikan İngilizcesi varyantının öğretimi bağlamında öğrencilerin sosyo-kültürel yeterliklerinin geliştirilmesine yönelik yöntemlerin etkinliğine dair elde edilen deneysel bulgular, yazar tarafından çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel-pratik konferanslarda sunulmuş, ayrıca uygulamalı dilbilim ve eğitim metodolojisi alanlarında uzmanlaşmış hakemli dergilerde

yayımlanmıştır. Bu yayımlar, alandaki bilimsel literatüre değerli katkılar sağlamakta ve pedagojik uygulamalarda yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesine temel oluşturmaktadır.

Sonuç olarak, bu çalışma Amerikan İngilizcesi varyantının öğretiminde sosyo-kültürel unsurların dahil edilmesinin öğrencilerin dilsel yeterliklerinin yanı sıra kültürel farkındalıklarının ve iletişim becerilerinin de artmasına önemli ölçüde katkı sağladığını göstermektedir. Eğitim programlarının bu çerçevede yeniden yapılandırılması, yabancı dil öğretiminde kalitenin yükseltilmesi açısından büyük bir potansiyel taşımaktadır.

KAYNAKÇA

1. Archer, C.M. (1991). Living with strangers in the USA: communicating beyond culture. Prentice-Hall.
2. Əmiraslanova, S.F. (2005). Qeyri-verbal kommunikasiyanın ünsiyyətdə yeri haqqında, Bakı: ADU-nun Elmi xəbərləri, № 5, s. 289-292.
3. Hajizadeh, F.E. (2022). Specific features of the American variant of the British language // The First international scientific-practical virtual conference in Modern & social sciences: new dimensions, approaches and challenges. 08-09. July 2022. MTÜ. The International Center for Research Education & Training. Estonia, Tallin. pp. 10-11.
4. Həmzəyev, M.Ə. (2003). Yaş və pedaqoji psixologiyanın əsasları. Bakı: Adiloğlu.
5. Peters, P. (2004). The Cambridge Guide to English Usage. Cambridge: Cambridge University Press.
6. Schuman J. (1986). Research on the acculturation model for second language acquisition, Journal of Multilingual and Multicultural Development. №7. pp. 378-392.
7. Гаджизаде, Ф.Э. (2022). Обучение студентов содержанию социокультурного компонента американского варианта английского языка и критерии их отбора, Научный журнал Международного университета Ала-Тоо. сс. 174-180.
8. Мюллер, В.К. (2016). Самый полный англо-русский русско-английский словарь с современной транскрипцией: около 500 000 слов. Москва: Издательство АСТ.

International Scientific Symposium 'From Common Historical Roots to Strategic Cooperation: Topical Issues of Philological Studies in the New Uzbekistan',

dedicated to the 30th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Azerbaijan and Uzbekistan

31 October, 2025

ISBN: 978-625-96762-6-5

Andijan / Uzbekistan

Program

of the International Scientific Symposium

'From Common Historical Roots to Strategic Cooperation',

dedicated to the 30th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Azerbaijan and Uzbekistan

Azerbaycan ile Özbekistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümüne adanmış **'Ortak Tarihî Köklerden Stratejik İş Birliğine'** adlı Uluslararası Bilimsel Sempozyumun Programı

October 31, 2025
Andijan / Uzbekistan

Participating Countries:
Türkiye, Uzbekistan, Azerbaijan, Russia, Sweden, Kazakhstan

<https://us06web.zoom.us/j/83035042928?pwd=rbxJ6STWhNax5QdiQzCc2mz1J7GdLJ.1>

Opening Ceremony

Greetings

(Açılış ve Protokol Konuşmaları):

Turkish Time:	<i>10.00 – 12.00</i>	Türk Saati:
Uzbek Time:	<i>12.00 – 14.00</i>	Özbek Saati:
Azerbaijani Time:	<i>11.00 – 13.00</i>	Azərbaycan Saati:
Swedish Time:	<i>08.00 – 10.00</i>	İsveç Saati:
Russian time	<i>10.00 – 14.00</i>	Rusya Saati:

Prof. Dr.Omonov Akrom	Rector of Andijan Branch of Turan University, Uzbekistan
Doctor of Pedagogical Sciences Umida Yoziyeva	Vice-Rector for Academic Affairs of Turan University, Uzbekistan
Doctor of Philological Sciences Dilbar Xalilova	Vice-Rector for Research and Innovation of Turan University, Uzbekistan

Plenary Session

KEYNOTE SPEAKERS

Omonov Akrom Professor, Dr., Director	<i>Andijan Branch of Turan University, Uzbekistan</i>	DIGITAL TRANSFORMATION OF COMMERCIAL BANKS: REGIONAL SYNERGIES AND INNOVATIVE MECHANISMS FOR INCLUSIVE GROWTH
Umida Yoziyeva Doctor of Pedagogical Sciences, Vice-Rector	<i>Turan University, Uzbekistan</i>	ACTIVITIES CARRIED OUT AT TURAN UNIVERSITY
Dilbar Xalilova Doctor of Philological Sciences, Vice-Rector	<i>Turan University, Uzbekistan</i>	ON THE RESULTS OF MUTUAL COOPERATION BETWEEN UZBEKISTAN AND AZERBAIJAN
Nigora Valixanova PhD in Pedagogy, Associate Professor, Head of the Department of Pedagogy and Languages	<i>Andijan Branch of Turan University, Uzbekistan</i>	THE ROLE OF INCLUSIVE EDUCATION IN SHAPING TOLERANCE AMONG YOUTH
Zebo Yakhshieva Doctor of philological Sciences (DSc), Head of the Department of Foreign Languages	<i>Turan University, Uzbekistan</i>	THE REALITY AND LITERARY FICTION IN HUSAIN JOVID’S PLAY “AMIR TEMUR”
Malika Adigezalova PhD in Philology, Associate Professor	<i>Andijan Branch of Turan University, Uzbekistan</i>	THE ROLE OF DIALOGUE IN THE DRAMATIC WORKS OF HUSEYN JAVID
Parda Qurbonov PhD, Associate Professor	<i>Turan University, Uzbekistan</i>	WORLD AND TURKIC COUNTRIES’ LITERARY STUDIES

SECTIONS

Turkish Time:	12.00-14.00	Türk Saati:
Uzbek Time:	14.00 – 16.00	Özbek Saati:
Azerbaijani Time:	13.00 – 15.00	Azerbaycan Saati:
Swedish Time:	14.00 – 16.00	İsveç Saati:
Russian time	12.00 – 16.00	Rusya Saati:

SESSION – 1

THE SILK ROAD AS A BRIDGE BETWEEN CIVILIZATIONS: PAST AND PRESENT

Moderator: PhD, Associate Professor Sindorkul Khalikov

Sindorkul Khalikov Doctor of Philosophy (PhD) in Architectural Sciences, Associate Professor Mashkhura Safarova Graduate student	<i>Jizzakh Polytechnic Institute, Uzbekistan</i>	CISTERS OF THE GREAT SILK ROAD KEPT IN THE DESERT REGIONS OF UZBEKISTAN
Sindorkul Khalikov Doctor of Philosophy (PhD) in Architectural Sciences, Associate Professor Fasliddin Narziyev Graduate Student	<i>Jizzakh Polytechnic Institute, Uzbekistan</i>	ISSUES OF PLANNING AND CONSTRUCTION OF RURAL HOUSES IN THE JIZAKH REGION, LOCATED ON THE TERRITORY OF THE GREAT SILK ROAD IN UZBEKISTAN
Sabina Mammadova Senior Lecturer	SpråkCentrum, Huddinge kommun, Sweden	THE SILK ROAD AS A BRIDGE BETWEEN CIVILIZATIONS: PAST AND PRESENT
Gulnora Nurullayeva Assistant Lecturer	<i>Turon University, Uzbekistan</i>	THE GREAT SILK ROAD – A BRIDGE OF HISTORICAL AND MODERN INTEGRATION
Guzal Najmidinova PhD Student	<i>Bukhara State University, Uzbekistan</i>	SOCIO-PHILOSOPHICAL TRANSFORMATION OF THE CULTURE OF TURKIC PEOPLES IN THE CONTEXT OF THE SILK ROAD

SESSION – 2

ECONOMIC COOPERATION AND PROSPECTS FOR REGIONAL INTEGRATION / EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE BÖLGESEL ENTEGRASYON PERSPEKTİFLERİ

Moderators: PhD, Associate Professor Bahodirjon Mamayev

Bahodirjon Mamayev PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economics	<i>Andijan Branch of Tashkent State Agrarian University, Uzbekistan</i>	QUALITY EMPLOYMENT AS THE FOUNDATION OF A HEALTHY ECONOMY AND SOCIETY
Mukhitdin Aynakulov PhD in Economics, Professor	<i>Jizzakh Polytechnic Institute, Uzbekistan</i>	PRINCIPLES AND FORMS OF ORGANIZING AND DEVELOPING PRODUCTION COOPERATION WITHIN A CLUSTER
Akhrorjon Abdullayev Head of the Department of Support for Talented Students and Startup Projects	<i>Kokand University, Uzbekistan</i>	PROSPECTS FOR EXPANDING THE EXPORT CAPACITY OF SMALL BUSINESSES OF UZBEKISTAN ON THE BASIS OF WTO

		REQUIREMENTS IN THE INTERNATIONAL TRADE SYSTEM
Bakhodir Qodirov Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Senior Lecturer	<i>University of Business and Science, Higher Education Institution, Uzbekistan</i>	METHODOLOGY FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN AN INNOVATIVE ECONOMY
Otdavlat Nasriddinov Acting Associate Professor	<i>Fergana State Technical University, Uzbekistan</i>	DIGITAL ECONOMY AND INNOVATIONS: JOINT INITIATIVES AND REGIONAL SYNERGY

SESSION – 3

LITERATURE: TRADITIONS AND MODERN DIRECTIONS / EDEBİYAT: GELENEKLER VE MODERN YÖNELİMLER

Moderator: Professor, Dr. Nasiba Azizova

Nasiba Azizova Doctor of Philosophy (PhD), Professor	<i>Karshi State University, Uzbekistan</i>	CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT OF RUSSIAN LINGUISTIC PERSONALITY: STRUCTURE AND MODERN TRANSFORMATIONS
Gulnoz Khalliyeva Doctor of Philological Sciences, professor Irina Annakhasanova PhD in Philology, Lecturer	<i>Uzbek State University of World Languages, Uzbekistan</i> <i>Urganch State University named after Abu Raykhan Biruni, Uzbekistan</i>	STUDIES OF ALISHER NAVOI IN RUSSIAN IN THE 21st CENTURY: ANALYSIS AND INTERPRETATION
Farangizbonu Adamova Lecturer Gulnoz Khalliyeva Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of World Literature	<i>Mamun University, Uzbekistan</i> <i>Uzbek State University of World Languages, Uzbekistan</i>	THE CHARACTER ANALYSIS OF JACK IN THE NOVEL “JACK RAYMOND” BY ETHEL LILIAN VOYNICH
Khamida Jurakobilova PhD, Professor	<i>Turon University, Uzbekistan</i>	COGNITIVE FEATURES OF ONTOLOGICAL METAPHORS IN THE CONCEPTUALIZATION OF ABSTRACT EXPERIENCE
Aynur Farajova PhD in Philology, Associate Professor	<i>Azerbaijan Technical University, Azerbaijan</i>	“OĞUZNAMA”: EPIC TRACES OF THE HISTORICAL CONSCIOUSNESS OF THE TURKIC PEOPLES
Dildora Aliqulova PhD in Philology, Acting Associate Professor	<i>Turon University, Uzbekistan</i>	TYPES OF CONFLICTS IN NOVELS AND THEIR PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS
Muslimbek Alijonov PhD, Associate Professor	<i>University of World Economy and Diplomacy, Uzbekistan</i>	GHAZIY YUNUS AND HUSEYN JAVID
Yulduz Xaitova PhD in Pedagogy, Associate Professor Humoyun Homidov Assistant Lecturer	<i>Turon University, Uzbekistan</i>	THE ROLE OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL PRACTICES AND DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATION
Parda Gurbonov PhD in Philology, Associate Professor	<i>Turon University, Uzbekistan</i>	THEORETICAL FOUNDATIONS AND ARTISTIC INTERPRETATION OF COMPLEX LITERARY ARTS IN CLASSICAL UZBEK LITERATURE

International Scientific Symposium ‘From Common Historical Roots to Strategic Cooperation: Topical Issues of Philological Studies in the New Uzbekistan’,

dedicated to the 30th anniversary of the establishment of diplomatic relations between

Azerbaijan and Uzbekistan

31 October, 2025

ISBN: 978-625-96762-6-5

Andijan / Uzbekistan

Humoyun Homidov Assistant Lecturer		
Surayyo Nematova Teacher	<i>29th School, Kashkadarya, Karshi, Uzbekistan</i>	FACTORS AFFECTING TRANSLATION OF REALIA IN LITERARY MASTERPIECES
Irodaxon Mirzaeva Lecturer	<i>Andijan Branch of Turon University, Uzbekistan</i>	PRACTICAL AND THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE STUDY OF MODERN TERMINOLOGY AND MEDICAL TERMS
Mamlakat Ismoilova Lecturer	<i>University of Economics and Pedagogy, Uzbekistan</i>	PROBLEMS OF EQUIVALENCE IN THE TRANSLATION OF SOCIAL MEDIA MARKETING TERMS IN ENGLISH AND UZBEK
Gulshoda Avloyorova Lecturer	<i>Shahrisabz State Pedagogical Institute, Uzbekistan</i>	PSYCHOLOGICAL SYMBOLISM AND THE SHAPING OF CHILDREN’S WORLDVIEW IN KHUDOYBERDI TOKHTABOYEV’S <i>RIDING THE YELLOW GIANT</i> AND HILL’S “ <i>I’M THE KING OF THE CASTLE</i> ”.
Dilorom Tojiboyeva ESL teacher	<i>Kristall Academy private school, Fergana, Uzbekistan</i>	COMPARATIVE ANALYSIS OF THE REGULARITIES OF FORMATION OF ENGLISH AND UZBEK TERMS
Azamat Yusupov Researcher Lecturer	<i>Turon University, Uzbekistan</i>	COMPARATIVE STUDY OF LEXICAL AND IDIOMATIC EXPRESSIONS RELATED TO “WATER”
Jamila Buranova Doctoral Student	<i>Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan, Uzbekistan</i>	THE ROLE OF MYTH IN THE FORMATION OF IDENTITY IN CONTEMPORARY UZBEK PROSE
Kumushkhon Alijonova Assistant	<i>Andijan State Technical Institute, Uzbekistan</i>	THE ROLE OF LITERATURE AS A BRIDGE CONNECTING NATIONS THROUGH FRIENDSHIP
Zarnigor Beknazarova	<i>Qarshi University of Economics and Pedagogy, Uzbekistan</i>	CRIMINOLOGY IN CONTEMPORARY LITERATURE
Dildora Eshquvvatova Assistant Lecturer	<i>Turon university, Uzbekistan</i>	VERBAL AND NONVERBAL COMMUNICATION: TWO SIDES OF COMMUNICATION
Munisa Abdurazzakova		DIALECTOLOGY OF THE GERMAN LANGUAGE: CONTRASTS BETWEEN THE STANDARD LANGUAGE AND REGIONAL SPEECH VARIETIES

SESSION – 4

**COMMON MOTIFS AND IDEAS IN AZERBAIJANI AND UZBEK LITERATURE / AZERBAIJAN VE ÖZBEK EDEBİYATINDA ORTAK MOTİFLER VE FİKİRLER
LINGUISTICS: TRADITIONS AND MODERN DIRECTIONS / DİL BİLİM: GELENEKLER VE MODERN YÖNELİMLER**

Moderator: Professor, Dr. Gulnoz Khallieva

Gulnoz Khallieva Doctor of Philology, Professor Mokhinur Sotvoldieva Doctoral student (PhD)	<i>Uzbek State University of World Languages, Tashkent, Uzbekistan</i>	THE POETICS OF THE FATHER FIGURE IN WESTERN LITERATURE
Zebo Yakhshieva Doctor of philological Sciences (DSc), Head of the Department of Foreign	<i>Turon University, Uzbekistan</i>	COMPARATIVE ANALYSIS OF THE USE OF NONVERBAL EXPRESSIONS IN ENGLISH AND UZBEK LITERATURE

International Scientific Symposium ‘From Common Historical Roots to Strategic Cooperation: Topical Issues of Philological Studies in the New Uzbekistan’,

dedicated to the 30th anniversary of the establishment of diplomatic relations between

Azerbaijan and Uzbekistan

31 October, 2025

ISBN: 978-625-96762-6-5

Andijan / Uzbekistan

Languages, Academician of the Turonian Academy of Sciences Munisa Imomova Graduate Student		
Shakhlo Khalilova PhD, Assistant Professor		SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF UZBEK AND ENGLISH FAIRY TALES
Dildora Aliqulova PhD in Philology, Acting Associate Professor Gavhar Abdullayeva Third-year student	<i>Turon University, Uzbekistan</i>	DIFFERENCE BETWEEN SOCIAL MEDIA WRITING AND ACADEMIC WRITING
Parda Qurbonov PhD in Philology, Associate Professor Xolida Barotova 2 nd Year Graduate Student	<i>Turon University, Uzbekistan</i>	MOTIFS OF LOVE AND BETRAYAL IN ENGLISH AND UZBEK LITERATURE: A COMPARATIVE TYPOLOGICAL STUDY BASED ON THE WORKS OF W. SHAKESPEARE AND A. NAVOI
Shodiya Rakhimova PhD. Associate professor Hakimbayeva Mohinur Student	<i>Urgench Ranch university of technology, Uzbekistan</i>	THE ROLE OF BAHUVRIHI COMPOUNDS IN ENGLISH WORD FORMATION
Nargiza Suyarova PhD in Philology, Associate Professor Hilola Sattorova Graduate student	<i>Karshi State University, Uzbekistan</i> <i>Turon University, Uzbekistan</i>	SEMANTIC AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF METAPHORICAL TERMS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES
Lobar Avazova Lecturer	<i>University of Economics and Pedagogy, Karshi, Uzbekistan</i>	COMPARATIVE ANALYSIS OF ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BABUR'S INNER EXPERIENCES IN THE WORKS OF HAROLD LAMB AND PRIMQUL QODIROV
Khurshida Muradova Lecturer	<i>Turon University, Uzbekistan</i>	DIGITAL TRANSFORMATION OF CHILDREN'S LITERATURE IN RUSSIAN AND UZBEK FAIRY TALES
Muhammet Selim İPEK PhD, Associate Professor	<i>Kafkas Üniversitesi, Türkiye</i>	ARAP ATASÖZLERİNDE GEÇEN AHLÂKÎ ZAAFLAR VE OLUMSUZ KARAKTER ÖZELLİKLERİ
Zebiniso Bekmuradova Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor	<i>Tashkent State University of Uzbek Language and Literature named after Alisher Navoi, Uzbekistan</i>	CHIASMUS IN UZBEK AND FRENCH LANGUAGES AND THEIR LINGUOCULTURAL ANALYSIS
Bekhzodbek Tursunov PhD, Associate Professor	<i>Andijan Institute of Agriculture and Agro-Technology, Uzbekistan</i>	TRANSLATION EDUCATION IN UZBEKISTAN: HISTORICAL DEVELOPMENT AND MODERN APPROACH
Parda Qurbonov PhD in Philology, Associate Professor Azamat Yusupov Researcher Lecturer	<i>Turon University, Uzbekistan</i>	CLASSIFICATION AND COMPARATIVE ANALYSIS OF “ELEMENTS OF NATURE” IN ENGLISH AND UZBEK LEXICONS
Sobirjon Qodirov PhD in Philological Sciences	<i>Andijan State University, Uzbekistan</i>	SOME FEATURES OF TOURISM NEOLOGISMS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES
Anvar Khojaev Senior Lecturer	<i>Karshi State University, Uzbekistan</i>	THE MOTHER TONGUE IS THE CARAVAN PATH OF OUR GREAT NATION. ON THIS PATH ARE EMBODIED OUR HISTORY, OUR PRESENT, AND OUR FUTURE

Shahnoza Ashurova German Language Instructor		
Karimova Munira Senior Lecturer		SOME DIFFICULTIES OF RENDERING ENGLISH COMPLEX SENTENCES IN RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES FOR RUSSIAN AND UZBEK PUPILS
Bolta Karimov Lecturer	<i>Turon University, Uzbekistan</i>	PLURAL NUMBER AS A MEANS OF EXPRESSING POLITENESS IN RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES

SESSION – 5

PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY IN THE CONTEXT OF GLOBALİZATIÖN / KÜRESELLEŞME ŞARTLARINDA PEDAGOJİ VE PSİKOLOJİ

Moderator: Professor, Dr. Dildora Isroilova

Dildora Isroilova Doctor on pedagogical sciences (DSc), professor	<i>Uzbekistan World Languages University, Uzbekistan</i>	THE USE OF EFFECTIVE STRATEGIC METHODS IN TEACHING ENGLISH IN THE FIELD OF FOOD TECHNOLOGY
Umida Yoziyeva Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Academic Affairs Diana Ixsanova 2nd-year Graduate Student	<i>Turon University, Uzbekistan</i>	INTERACTIVE TECHNOLOGIES: THE RELATIONSHIP BETWEEN AUDIENCE READINESS CRITERIA AND THE EFFECTIVENESS OF THE LEARNING PROCESS
Aynakulov Mukhitdin Abdulkhomidovich Candidate of Economic Sciences, Professor	<i>Jizzakh Polytechnic Institute, Uzbekistan</i>	REQUIREMENTS FOR PROFESSORS, TEACHERS, AND ADMINISTRATIVE STAFF OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND THEIR PROFESSIONAL COMPETENCIES
Roziboyeva Mamura Abdunabiyevna PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor	<i>Tashkent Technology, Management, and Communication Institute, Uzbekistan</i>	NEW GENERATION TEACHER TRAINING: THE ROLE OF COMPETENCIES AND VALUES
Rustam Malikov Doctor of Pedagogical Sciences, Professor Viktor Kuznetsov Driving School “Syures”	<i>Naberezhnye Chelny State Pedagogical University, Russia, Republic of Tatarstan Russia, Udmurt Republic</i>	UDMURT FOLK PROVERBS AND SAYINGS AS A MEANS OF PATRIOTIC EDUCATION
Gulusoy İlkin Etibar Prof. Dr.	<i>Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye</i>	THE SEARCH FOR A COMMON TEXTBOOK IN THE TURKIC WORLD: THE CASE OF AZERBAIJANI TURKISH AND TURKEY TURKISH
Xurshida Nuritdinova PhD, Head of the Department of Preschool Education	<i>Termez State Pedagogical Institute, Uzbekistan</i>	INCLUSIVE APPROACH IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Xurshida Nuritdinova PhD, Head of the Department of Preschool Education	<i>Termez State Pedagogical Institute, Uzbekistan</i>	PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR FORMATION OF COMMUNICATION CULTURE IN STUDENTS

International Scientific Symposium ‘From Common Historical Roots to Strategic Cooperation: Topical Issues of Philological Studies in the New Uzbekistan’,

dedicated to the 30th anniversary of the establishment of diplomatic relations between

Azerbaijan and Uzbekistan

31 October, 2025

ISBN: 978-625-96762-6-5

Andijan / Uzbekistan

Umida Yoziyeva Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Academic Affairs	<i>Turon University, Uzbekistan</i>	MODERN DEVELOPMENT TRENDS OF PEDAGOGY IN THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA AND THE SOUTH CAUCASUS
Sahib Valiyev PhD in History, Associate Professor	<i>Azerbaijan State University of Culture and Arts, Azerbaijan</i>	THE HISTORICAL SIGNIFICANCE OF PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
Tahira Hasanova PhD in Pedagogy, Associate Professor	<i>Nakhchivan Teachers Institute, Nakhchivan, Azerbaijan</i>	FAMILY CONFLICTS AND WAYS TO RESOLVE THEM
Malika Ulmasbayeva PhD in Pedagogy, Associate Professor	<i>International Islamic Academy of Uzbekistan</i>	ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED LANGUAGE TEACHING AND THE MODERN TRANSFORMATION OF PEDAGOGICAL APPROACHES
Nasiba Sayidirakhimova Candidate of Philological Sciences, Associate Professor	<i>International Islamic Academy of Uzbekistan</i>	THEORETICAL FOUNDATIONS OF HOMONYMY AND POLYSEMY PHENOMENA IN WORLD LINGUISTICS
Akmal Shukurov PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor	<i>Karshi State Technical University, Uzbekistan</i>	METHODOLOGICAL SYSTEM OF TEACHING BASIC ACADEMIC SUBJECTS TO STUDENTS, ON THE EXAMPLE OF STUDYING THE SUBJECT STATISTICS IN THE CONTEXT OF A PROJECT-INFORMATION APPROACH
Dilbar Khasanova Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences, Associate Professor	<i>Uzbekistan International Islamic Academy, Uzbekistan</i>	MODERN APPROACHES TO DEVELOPING PROFESSIONAL QUALITIES THROUGH FOREIGN LANGUAGES
Makhbuba Kiyamova Associate Professor	<i>Turon University, Uzbekistan</i>	THE ROLE OF VALUES IN FORMING THE SPEECH COMPETENCE OF A NEW GENERATION OF EDUCATORS
Surayyo Eshboyeva Associate Professor, Doctor of Philosophy (PhD)	<i>Termez University of Economics and Service, Termez, Uzbekistan</i>	ANALYSIS OF THE FORMATION OF CREATIVE ACTIVITY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN THE ERA OF GLOBALIZATION
Feruzaxon Xoshimova PhD in Pedagogy, Senior Lecturer	<i>Andijan Branch of Qo'qon University, Uzbekistan</i>	ENHANCING LEARNING EFFICIENCY THROUGH THE INTEGRATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE PRIMARY EDUCATION PROCESS
Nargiza Djurayeva PhD Researcher, Senior Lecturer	<i>Nordic International University, Uzbekistan</i>	THE IMPACT OF TBLT ON ACCOUNTING STUDENTS' ENGLISH PROFICIENCY: A CASE STUDY AT ISFT, TASHKENT
Makhbuba Kiyamova Associate Professor Bezkod Ibodullayev Graduate Student	<i>Turon University, Uzbekistan</i>	MOTIVATION — THE KEY TO FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Kamilakhon Kalankhodjaeva PhD in Psychology, Acting Associate Professor	<i>Technology management communication institute Tashkent, Uzbekistan</i>	INDIVIDUAL ASYMMETRY PROFILE AS A FACTOR DETERMINING THE PREVAILANCE OF TWO SIGNAL SYSTEMS
Baxodirjon Baxritdinov Associate Professor	<i>Andijan State University, Uzbekistan</i>	ENHANCING MATHEMATICS EDUCATION THROUGH INNOVATIVE DIGITAL TECHNOLOGIES FOR PRE-SERVICE TEACHERS
Bekhzod Gapparov Acting Associate Professor	<i>Jizzakh Polytechnic Institute, Uzbekistan</i>	DEVELOPING EDUCATORS: THE HARMONY OF COMPETENCIES AND VALUES FOR A NEW GENERATION

International Scientific Symposium ‘From Common Historical Roots to Strategic Cooperation: Topical Issues of Philological Studies in the New Uzbekistan’,

dedicated to the 30th anniversary of the establishment of diplomatic relations between

Azerbaijan and Uzbekistan

31 October, 2025

ISBN: 978-625-96762-6-5

Andijan / Uzbekistan

Khurshida Muradova Lecturer, Department of Foreign Languages Valentina Lutsenko Student	<i>Turon University, Uzbekistan</i>	<i>NATIONAL AND CULTURAL VALUES IN CHILDREN'S LITERATURE AS A MEANS OF FORMING STUDENTS' INTERCULTURAL COMPETENCE</i>
Bibijon Kurbanova PhD Researcher	<i>Mamun Academy, Uzbekistan</i>	THE MAIN TYPES OF LEXICAL LAYERS IN THE LANGUAGE OF KHOREZM EPICS
Sevara Abdullayeva Assistant Lecturer in Chemistry	<i>Andijan Branch of Turon University, Uzbekistan</i>	THE USE OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL LABORATORIES AND COMPUTER TECHNOLOGIES IN CHEMISTRY EDUCATION
Mavluda Karimbaeva Senior lecturer	<i>Tashkent International University of Finance and Technology (TIFT), Uzbekistan</i>	USING AUTHENTIC MATERIALS IN TEACHING STUDENTS OF FINANCE AND MANAGEMENT
Mokhinura Rakhimova Senior Lecturer, Department of Primary Education	<i>Andijan State Pedagogical Institute</i>	TRAINING THE NEW GENERATION OF TEACHERS: THE ROLE OF COMPETENCIES AND VALUES
Yagub Abdullayev Senior Lecturer Vusal Aslanov Lecturer	<i>Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport (ASA), Azerbaijan</i>	THE PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF THE SAMBO ATHLETE
Dilnoza Gaybullayeva Lecturer	<i>Alfraganus University, Uzbekistan</i>	THE PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF RESOLVING CONFLICTS BETWEEN LEADERS AND EMPLOYEES
Mokhinura Rakhimova Senior Lecturer	<i>Andijan State Pedagogical Institute, Uzbekistan</i>	TRAINING THE NEW GENERATION OF TEACHERS: THE ROLE OF COMPETENCIES AND VALUES
Jalaladdin Aliyev Senior Lecturer	<i>Nakhchivan State University, Azerbaijan</i>	POSSIBILITIES AND METHODS OF TEACHING SONGS TO SCHOOLCHILDREN
Dilnoza Ghaybullayeva Lecturer	<i>Alfraganus University, Uzbekistan</i>	THE PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF RESOLVING CONFLICTS BETWEEN LEADERS AND EMPLOYEES
Madinakhon Maminova Lecturer	<i>Andijan State Pedagogical Institute, Uzbekistan</i>	THE ROLE OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN TRAINING A NEW GENERATION OF TEACHERS
Gulshoda Avloyorova Lecturer	<i>Shahrisabz State Pedagogical Institute, Uzbekistan</i>	PSYCHOLOGICAL SYMBOLISM AND THE SHAPING OF CHILDREN'S WORLDVIEW IN KHUDOYBERDI TOKHTABOYEV'S <i>RIDING THE YELLOW GIANT</i> AND HILL'S "I'M THE KING OF THE CASTLE"
Roziya Khudayberganova Intern-Researcher Lecturer	<i>Urgench State University, Uzbekistan Urgench Branch of Tashkent Institute of Textile and Light Industry, Uzbekistan</i>	THE IMPACT OF CHILDHOOD PSYCHOLOGICAL INJURIES ON THE FORMATION OF ADOLESCENT PERSONAL IDENTITY: A RETROSPECTIVE ANALYSIS APPROACH
Maria Grigoryeva Assistant Lecturer	<i>Turon University, Uzbekistan</i>	DIGITAL TOOLS IN TEACHING RUSSIAN: ADVANTAGES OF USING ELECTRONIC BOARDS
Volida Hasanova Assistant Lecturer	<i>Turon University, Uzbekistan</i>	A MODEL FOR THE FORMATION OF COMPARATIVE THINKING IN STUDENTS THROUGH PARABLES
Marufjon Isomiddinov Assistant Lecturer Yahyo Jumayev	<i>Qarshi State Technical University, Uzbekistan</i>	PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF EDUCATION AND UPBRINGING IN THE ERA OF GLOBALIZATION

3rd-year Undergraduate Student		
Nodira Sadatova Assistant Lecturer	<i>Turan University, Uzbekistan</i>	PSYCHOLOGICAL REASONS THAT SHAPE THE PREDISPOSITION TO CRIME IN MINORS
Moxichexraxon Foziljonova Assistant	<i>Andijan State Technical Institute, Uzbekistan</i>	THE CONCEPT OF IMPROVING ARCHITECTURAL EDUCATION BASED ON INNOVATIVE PROJECT THINKING
Mirzaeva Irodaxon	<i>Andijan Branch of Turon University, Uzbekistan</i>	PRACTICAL AND THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE STUDY OF MODERN TERMINOLOGY AND MEDICAL TERMS

SESSION – 6

**MUSIC, CULTURE, AND SPORT AS BRIDGES OF AZERBAIJANI–UZBEK FRIENDSHIP /
AZERBAIJAN VE ÖZBEKİSTAN’DA MÜZİK, KÜLTÜR VE SPORUN ORTAK GELENEKLERİ
INNOVATION, TECHNOLOGY, AND SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT / İNOVASYON,
TEKNOLOJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK KALKINMA**

Ankara Local Time: 12.00 – 15.00

Moderator: PhD Shokirjon Aripov

Selçuk Ural Professor, Dr.	<i>Kafkas University, Kars, Türkiye</i>	THE HISTORICAL PROCESS OF NATIONAL SOVEREIGNTY IN THE NATIONAL STRUGGLE
Ilgar Imamverdiyev Doctor of Arts, Professor	<i>Azerbaijan National Academy, Azerbaijan</i>	THE REFLECTION OF THE THREE-NOTE MOTIF IN UZEYIR HAJIBEYLI’S WORKS AND IN OUR FOLK MUSIC
Selçuk Ural Professor, Dr.	<i>Kafkas University, Kars, Türkiye</i>	CHANAKKALE: THE EPIC OF DETERMINATION, SACRIFICE, AND COURAGE
İrada Bayramova Doctor of Philosophy in History, Associate Professor	<i>Baku State University, Azerbaijan</i>	JOINT CULTURAL HERITAGE AND LIBRARY WORK BETWEEN AZERBAIJAN AND UZBEKISTAN
Serkan SUGEÇTİ PhD, Associate Professor	<i>Zonguldak Bulent Ejevit University, Zonguldak, Türkiye</i>	INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF AZITHROMYCIN ON DROSOPHILA MELANOGASTER GLUTATHIONE TRANSFERASE E6 ENZYME USING MOLECULAR DOCKING METHOD
Mustafa SERTÇELİK PhD, Associate Professor	<i>Kafkas University, Türkiye</i>	
Shokirjon Aripov Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Senior Lecturer	<i>Fergana State University, Uzbekistan</i>	DEVELOPING ADOLESCENT STUDENTS' GENDER CULTURE THROUGH GAMES
Serkan SUGEÇTİ PhD, Associate Professor	<i>Zonguldak Bulent Ejevit University, Zonguldak, Türkiye</i>	THE EFFECTS OF THE INSECTICIDE MALATHION ON THE CALCIUM-SATURATED N-TERMINAL DOMAIN OF TROPONIN C.
Mustafa SERTÇELİK PhD, Associate Professor	<i>Kafkas University, Türkiye</i>	
Vahida Hasanova Director	<i>“Heydar Aliyev” museum, Azerbaijan</i>	AZERBAIJAN-UZBEKISTAN RELATIONS IN THE CONTEXT OF CULTURAL DIPLOMACY
Khuraman Agayeva Doctor of Philosophy in Pedagogy	<i>Agjabedi Pedagogical College, Azerbaijan</i>	VICTORY DAY IS THE NATIONAL PRIDE DAY OF THE AZERBAIJAN PEOPLE

International Scientific Symposium ‘From Common Historical Roots to Strategic Cooperation: Topical Issues of Philological Studies in the New Uzbekistan’,

dedicated to the 30th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Azerbaijan and Uzbekistan

31 October, 2025

ISBN: 978-625-96762-6-5

Andijan / Uzbekistan

Naila Mehraliyeva PhD, Associate Professor	Baku State University, Azerbaijan	THE ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL ART MUSEUM OF AZERBAIJAN
Zaur Mammadov Acting Associate Professor Vusal Aslanov Lecturer	<i>Azerbaijan Sports Academy, Azerbaijan</i>	SPECIAL PHYSICAL TRAINING OF MALE SAMBO ATHLETES
Farida Toshpulatova Intern Lecturer Dilafroz Ashurova Student	<i>University of Economics and Pedagogy, Uzbekistan</i>	INTEGRATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES AND LEGO CONSTRUCTIONS
Nuray Adilkhan Graduate Student	<i>L.N. Gumilyov Eurasian National University, Kazakhstan</i>	MIGRATION IN THE ERA OF GLOBALIZATION: ESCAPE OR SEARCH FOR A BETTER LIFE?

CLOSING OF THE SYMPOSIUM / KAPANIS